

O'QISH MATERIALLARINI TUSHUNISHDA NOFILOLOGIK YO'NALISH TALABALARINING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH MUHIM OMIL SIFATIDA

Kurbanova Husniya Shuhrat qizi
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
husniyakurbanova20@gmail.com

Annotatsiya: Talabalarga ingliz tili nafaqat universitet ta'limi jarayonida kerak, balki kelajakdagi kariyeralari ushbu til bilan uzviy bog'liq. Xalqaro almashinuv jarayonida yuqori sifatli kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun nofilologik oliy o'quv yurti bitiruvchilari xorijiy til muhitida sohaviy faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Talabalarning norasmiy fikr-mulohazalari ham ularning kelajakdagi martaba yoki kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishlari uchun xorijiy til o'rganishda rasmiy ko'rsatmalarga muhtojligi haqidagi pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ayni vaqtda o'qishni tamomlagandan so'ng, talabalar magistratura va Ph.D. uchun ingliz tilini quyi yuqori B2 darajada bilishlari kerak. Respublikamizdagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi pedagogic faoliyati, akademik martabasi uchun xalqaro GMAT, SAT, GRE imtixonlarini topshirishlari talab qilinmoqda. Shuningdek, ta'limda STEAM yondashuvi rivojlanayotgan bir davrda, ushbu talablarga munosib kadr bo'lib yetishishlari uchun bo'lajak mutaxassislar ingliz tili o'qish, yozish, gapirish bo'limlaridan va professional leksikasi bo'yicha bilimga ega bo'lishlari zarur. Quyida xorijiy til o'rganishda terminologiyaning ahamiyati, termin va ularning turlari, kasbiy-sohaviy leksikaning ahamiyati haqida fikr yuritimiz.

Tayanch so'zlar: *nofilologik yo'nalish, termin, ESP, GMAT, GRE, SAT, B2, kasbiy leksika, lug'at boyligi, termin guruhleri*

Abstract: Students need English not only in the process of university education, but their future careers are inextricably linked with this language. In order to carry out high-quality professional activities in the process of international exchange, graduates of a non-philological higher educational institution should have the opportunity to carry out field activities in a foreign language environment. Informal feedback from students also supports their position that they need formal instruction in foreign language learning to be successful in their future careers or careers. At the same time, after graduation, students can pursue master's and Ph.D. must know English at the lower or upper B2 level. They are required to pass the international GMAT, SAT, GRE exams for their work and academic career in general secondary schools in our republic. Also, in the era of developing the STEAM approach in education, future professionals need to have knowledge of English reading, writing, speaking and professional lexicon in order to become a suitable staff for these requirements. Below, we will consider the importance of terminology, terms and their types, and the importance of professional lexicon in foreign language learning.

Key words: *non-philological direction, term, ESP, GMAT, GRE, SAT, B2, professional lexicon, vocabulary, term groups*

Аннотация: Английский язык необходим студентам не только в процессе

университетского образования, их будущая карьера неразрывно связана с этим языком. Для осуществления качественной профессиональной деятельности в процессе международного обмена выпускники нефилологического вуза должны иметь возможность осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде. Неформальные отзывы студентов также подтверждают их позицию о том, что им необходимо формальное обучение изучению иностранного языка, чтобы добиться успеха в своей будущей карьере или карьере. В то же время после окончания обучения студенты могут получить степень магистра и доктора философии. должен знать английский язык на нижнем или верхнем уровне B2. Для работы и академической карьеры в общеобразовательных школах нашей республики они обязаны сдать международные экзамены GMAT, SAT, GRE. Также в эпоху развития подхода STEAM в образовании будущим специалистам необходимо владеть английским чтением, письмом, устной речью и профессиональной лексикой, чтобы стать подходящим персоналом для этих требований. Ниже мы рассмотрим значение терминологии, терминов и их видов, а также значение профессиональной лексики в изучении иностранного языка.

Ключевые слова: нефилологическое направление, термин, ESP, GMAT, GRE, SAT, B2, профессиональная лексика, лексика, терминологические группы.

Kirish qism. Terminologiya - bu kasbiy faoliyat jarayonida muloqot ishtirokchilari o'rtasida ma'lumot almashish va o'zaro tushunish vositasidir. Atamalarning yaratilish tarixi O'rta asrlarga borib taqaladi, bu davrda ular ilmiy muloqot uchun vosita bo'lib xizmat qilgan. Garchi terminologik tadqiqotlar yetmish yil oldin paydo bo'lgan bo'lsa-da, so'nggi qirq yil mobaynida ulardan samarali foydalanilgan. O'sha davrda maxsus leksik birliklarning asosiy turlari sifatida atamalar, nomlar, terminoidlar, prototermilar, pretermilar va kvaziterminlar alohida ajratilgan va o'rganilgan. Termin deganda maxsus matnlarda faoliyat yurituvchi u yoki bu bilim sohasini ifodalovchi biz so'z yoki iborani nazarda tutamiz. Darhaqiqat, 21-asrda atama tushunchasi ustida ko'plab mualliflar tomonidan ta'riflari paydo bo'ldi. 1959 yilda atama va uning o'ziga xos xususiyatlari ta'rifini beruvchi maxsus asarlar da'vo qilingan bo'lsa-da, aniq ma'lumot "lingvistik adabiyotda deyarli uchramaydi" (Nation, 2001).

Tadqiqot metodi. Nofilologik yo'nalishlarda xorijiy til o'rganish jarayonida atamalardan foydalanish va uning til o'rganish hodisasiga ta'sirini bilish maqsadida ma'lumotlarni to'plash, saralash, kuzatish, qiyoslash, tajriba-sinov va empirik metodlardan foydalanildi. Ushbu mavzu doirasida amalga oshirilgan ma'lumotlarni to'plash natijasida, avvalo terminlar va ularning turlari haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lindi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi o'n yillikda so'z boyligi til o'rgatish/o'rganishda muhim ahamiyat kasb etishi umumiy qabul qilindi. Richards va Renandya (2002) ta'kidlaganidek, "lug'at tildagi mukammallikning asosiy tarkibiy qismidir, u tilni bilish va o'quvchilarning gapirish, tinglash, o'qish va yozish ko'nikmalariga ega bo'lishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi". Luis lug'atni o'rgatish/o'rganish muhimligini ta'kidlab, "leksika tilning asosi yoki yuragi hisoblanadi" deya

ta'riflaydi (Luis, 1993). Dellar va Xoking "Agar siz ko'p vaqtingizni grammatikani o'rganishga bag'ishlasangiz ingliz tilingiz unchalik yaxshilanmaydi. Agar ko'proq so'zlar va iboralarni o'rgansangiz, eng yaxshi darajada o'rgangan bo'lasiz (Tornbury, 2007). ESP tadqiqotchilari va amaliyotchilari so'z boyligining ahamiyatini birdek angelaydi. Lug'atni tanlash mos ravishda o'quvchilarning ehtiyojlari va mavjud vaqt bilan birga amalga oshirilishi kerak. Lug'at boyligini tashkil etuvchi so'zlar turli guruhlariga bo'linadi:

Asosiy va yordamchi lug'atlar. Asosiy lug'at turli xil vaziyatlarda eng ko'p uchraydigan so'zlarni anglatadi. Vidovson (1983) ga ko'ra, asosiy lug'at tarkibiga kiruvchi so'zlar uzoq tarixga ega bo'ladi. So'z sanoqlari bo'yicha olib borilgan keng ko'lamli ishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, ayrim leksik birikmalar yuqori yig'indiga ega. ESP sinflarida lug'atni o'rgatish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, quyidagi lug'at turlarini ajratib ko'rsatish kerak, ayrim leksik birikmalar yuqori darajali chastotaga ega bo'lib, matnlaro tez-tez uchrab turadi. Asosiy yadrodagi elementlari sxematik ravishda bog'lanmagan, shuning uchun turli talqinlarga sabab bo'ladi (p. 92).

Asosiy bo'lmagan so'zlar umumiy emas, balki o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular asosiy so'zlarga qaraganda kamroq antonimlarga ega bo'ladi. Bunday so'zlar kam sonli birikmalarda uchraydi.

Og'zaki va yozma nutq lug'atlari. Garchi lug'at bo'yicha mavjud adabiyotlarning aksariyati yozma matnlarni o'rganish natijasida yaratilgan bo'lsa-da, yozma va og'zaki lug'atning korpus asosidagi so'nggi tadqiqotlari ularni qiyosiy o'rganishga imkon berdi. Ular yozma matnlarning lug'at boyligi bilan kundalik og'zaki nutq lug'ati o'rtasidagi farqni ochib berdi. Kembrij Xalqaro Korpusiga (CIC) ko'ra yozma ma'lumotlar asosan leksik/ leksik bo'lmagan so'zlardan, ya'ni mazmunsiz elementlardan, jumladan olmoshlardan predloglar va bog'lovchilardan iborat, og'zaki ro'yxat esa bilish, o'ylash, yaxshi, ol kabi leksik ma'noni qamrovchi so'zlardan iborat. CIC ma'lumotlariga ko'ra, og'zaki matnlar lug'at jihatidan yozma matnlarga qaraganda so'z zichligi kamroqdir. Bu yozma matnlarga qaraganda og'zaki nutqda tez-tez sodir bo'ladigan takroriy va leksik muzokaralar bilan harakatdagi tilli dialog matnlarida sezilishi mumkin. Og'zaki matnlar odatda noaniq bo'ladi va umumiy so'zlar yozma matnlarga qaraganda kundalik nutqda ko'proq ishlatiladi. Qiyosiy tadqiqotdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, og'zaki til kommunikativ til bilan aloqaning markaziy manbai, ammo yozma til ma'lumotqabul qilish uchun asosiy manba bo'lib qolmoqda (Shmitt va Mak karty, 1997:38).

Nolingvistik ta'limda biz ma'lum mavzuga doir so'zlarga duch kelamiz. Karter bunday so'zlarni yordamchi so'zlar deya ta'riflaydi, zero ular ma'lum mavzu bilan bog'liqligi kam va neytral xususiyatga ega (Karter, 1988:172). Muayyan yoki akademik maqsadlarga ega bo'lgan o'quvchilar ularni ma'lum sohaviy matnlar orqali o'rganishlari mumkin, ammo muayyan soha vakili bo'lmagan o'rganuvchilarga bu zarur emas.

Protsessual lug'atlar. Protsessual lug'atlar xarakterli ravishda muloqot paytida murakkabroq so'zlarning ma'nosi tushuntirish va ularni ifodalash, ularni aniqlash va tartibga solish uchun ishlatiladi. Ular odatda lug'atlarda ta'rif berish

uchun ishlatiladi, shuning uchun o'quvchilar so'z boyligini shakllantirishda boshqa so'zlarni o'rganish jarayonida foydali deb topishlari mumkin.

Texnik, yarim-texnik va umumiy so'zlar. ESP kontekstlarida lug'atni o'rgatish nuqtai nazaridan, lug'atning ikkita toifasi o'rtasidagi farqni bilish muhimdir: texnik va yarim-texnik. Dudli-Evans va Sent-Jon

(1998:83) bir-biriga o'xshash toifalarni (Baker, 1988:91) ikkita kengroq guruhga ajratishni taklif qiladi:

- a) umumiy tilda qo'llaniladigan, lekin aniq va texnik tavsiflar va muhokamalarda yuzaga kelish chastotasi yuqori bo'lgan lug'atlar;
- b) muayyan doiralarda maxsus va cheklangan ma'noga ega bo'lgan lug'atlar, fanlar bo'yicha ma'no jihatidan farq qilishi mumkin.

Texnik lug'at bir necha sohalardan ko'proq bir ixtisoslashgan sohada qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, har bir mavzuda ishlatiladigan alohida so'zlar mavjud, ya'ni faqat o'sha mavzu sohasida yoki o'sha mavzuda ishlatilganda yangi ma'noga ega bo'lgan umumiy so'zlardan tashkil topadi. Odatda texnik tilni o'zlashtirish qiyinroq degan tendensiya mavjud. Sof texnik so'zlar odatda fan o'qituvchisi tomonidan talabalarga tanishtiriladi va tushuntiriladi; shuning uchun talabalar ESP darsida ularni uchratganda allaqachon tanish bo'lishgan bo'ladi.

Muhokama. Texnik lug'atni o'zlashtirish ESP o'rganishning muhim qismi sifatida tan olingan. Manbalarda nolingvistik talabalarga texnik lug'atning joriy etilishi ESP o'qituvchisining javobgarligi deya da'vo qilinadi. Odatda, xorijiy til o'qituvchisi ta'lim jarayonini soddalashtirish maqsadida, talabalarga texnik so'zlarni-terminlarni tushuntirishlari va ulardan foydalanishda ko'nikma hosil qilishlari kerak. Strivens (1972) ko'rsatganidek, "muayyan sohani biladigan o'quvchilar texnik so'zlarni tushunishda ko'p qiyinchilikga duch kelmaydi, ammo xorijiy til o'qituvchisi muammolarga duch keladi". Terminologiya tilning bir qismi sifatida mohiyatan normativ xarakterga ega standartlashtirilgan tizim. "Standartlashtirilgan terminologiya mutaxassislar o'rtasida kommunikativ munosabatlar jarayonini tezlashtirish orqali o'zaro samarali hamkorlikka erishishga yordam beradi". Aniq terminologiyadan foydalanish nafaqat so'z birikmasi yoki jumla darajasida, balki so'z darajasida ham muhimdir, shuningdek, u matn ichidagi va matnlararo muvofiqlikni ta'minlaydi. Har qanday normadan chetga chiqish, ya'ni atamalarning noaniq ishlatilishi jiddiy munosabatlararo muammolarga olib kelishi mumkin. Terminologiyadan foydalanish va tushunish qobiliyati professional muloqotda muhim rol o'ynaydi. Qarama-qarshi terminologiyani o'rganayotgan ESP talabalari ko'pincha muammoga duch kelishadi: ma'lum bir domendagi ingliz terminologiyasi asosan bir xil va standartlashtirilgan bo'lsa-da, mahalliy o'qituvchilar va tarjimonlar bir xil tushuncha uchun turli atamalardan foydalanadilar, bu esa terminologik chalkashlikka olib keladi. Til mutaxassislari tillarda yagona atamalardan aniq foydalanish muayyan maqsadlarda muhim ahamiyatga ega ekanligiga rozi bo'lishadi, chunki u professional muloqotni osonlashtiradi

Ma'lumki, mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayoni til bilan shug'ullanishdan farq qiladi, talabalar maxsus bilim o'rganishib, fanga oid terminlar xorijiy tilda o'qitiladi. Ingliz tilini muayyan maqsadlarda o'rganayotgan talabalar doimo bir

muammoga duch kelishadi, ingliz tili ma'ruzachilari yoki amaliyotchilari bir tushuncha uchun turli atamalarni qo'llashadi. Ular polisemiya hodisasi bilan chalg'ishadi, ya'ni bir so'z ikki yoki undan ko'p tushunchaga ishora qilishi, yoki sinonimiya hodisasi ya'ni bir tushuncha turli belgilarga ega ekanligi. Polisemiya holatida talabalar kontekstdan noto'g'ri ma'noni tushunishlari mumkin. Sinonimiyaga kelsak, ular qaysi atama ko'proq mos kelishiga ishonchlari komil emas. Bunga inglizcha-o'zbekcha lug'atlarda atamalarning qisman va hatto noto'g'ri taqdim etilishi ham kuchli ta'sir etadi. Talabalar o'z ona tilisi (L1) va o'rganilayotgan xorijiy til o'rtasida atamalarning ekvivalentligini topishga qiynalishadi. Bunday muammolar nafaqat ma'lumotni tushunmaslikga olib keladi, bundan ham yomon til o'rganuvchilarini atamalar bilan ishlashdan bezdiradi. Demak, talabalar odatda atamashunoslik nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ta'lim olmaydilar, shuning uchun ularning terminologik ongini va terminologik kompetensiyasini oshirish xorijiy til o'qituvchisining vazifasidir degan xulosaga kelish mumkin.

Natijalar tahlili. Talabalar ma'lum bir bilim sohasining professional terminologiyasidan foydalangan holda turli xil kundalik va professional nutq vaziyatlarida lingvistik, nutqiy va ijtimoiy-madaniy bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Atamalar kasb yoki fanga aloqador axborot komponentidir, so'z yoki so'z birikmasini hosil qiluvchi lingvistik birlik sifatida kasb egalari tomonidan qabul qiluvchi va ishlab chiqaruvchi lug'atning bir qismidir. Atamashunoslik muayyan sohada madaniyatlararo muloqotning zaruriy shartidir. Inson faoliyatining barcha turlarida yangi texnologiyalar va ilmiy ixtirolarning jadal rivojlanishi va uning ta'sirida inson bilimining jadal taraqqiy etishi natijasida yangi tushunchalarni aks ettiruvchi yangi so'z va atamalar paydo bo'ladi. Shunday qilib, terminologiyaning alohida leksik quyi tizim sifatidagi ahamiyati doimiy ravishda ortib bormoqda, chunki u atamalar va ularni muayyan kontekstda qo'llashni o'rganadi va atamalarni yig'ish, tavsiflash, qayta ishlash va taqdim etish bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, terminologiya fanlararo o'rganish sohasi bo'lib, u hujjatlashtirish va to'g'ri foydalanishni rag'batlantirish maqsadida kontekstdagi atamalarni tadqiq qilish va tahlil qilish orqali inson faoliyatining bir yoki bir nechta predmetlari yoki sohalariga xos bo'lgan tushunchalarni belgilashni muntazam ravishda o'rganadi. Aksariyat terminologlar "terminologiya, birinchi navbatda bir tizim, biz yashab turgan dunyoning o'zi bir sistema, terminologiya esa ushbu dunyoning turli segmentlarini aks ettiradi va ularga g'amxo'rlik qiladi" degan fikrni ma'qullashadi. Sager ta'kidlashicha, terminologiya tilshunoslik, mantiq va ontologiya bilan bir qatorda tushunchalar va atamalar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni rasmiy tashkil etish bilan shug'ullanadi. Uning amaliy maqsadi - "muloqotda ko'proq uyg'unlik, izchillik va ifoda ravshanligiga erishish".

Bundan tashqari, terminologiya ixtisoslashgan lug'at sifatida har bir til foydalanuvchisini va uning kognitiv rivojlanish darajasini hisobga oladi. Maxsus terminologiyalar ixtisoslashtirilgan ta'lim uchun muhim ahamiyatga ega. Agar terminologiya tilshunoslikning leksikasini tavsiflovchi qismi bo'lsa, sohaviy terminologiya muayyan faoliyat turini tavsiflash bilan bog'liqlikni anglatadi. Professional terminlar ma'lum toifaga tegishli shaxslararo muloqot jarayonida

paydo bo‘lib, kasbiy leksik manbani hosil qiladi. Kasbiy leksik kompetensiya til o‘rganuvchilarining tegishli lug‘atni, uning asosida shakllangan ko‘nikma va malakalarni, nutq tajribasini kelajakdagi kasbiy faoliyati bilan bog‘liq turli vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini ifodalovchi yaxlit tushunchadir. “Kasbiy leksik kompetensiya talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyati bilan bog‘liq turli vaziyatlarda kognitiv-nutq tajribasini ifodalovchi, uning asosida shakllangan lug‘at, ko‘nikma va malakalarni qo‘llash qobiliyatini ifodalovchi yaxlit tushunchadir”.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker, M. (1988). Sub-technical vocabulary and the ESP teacher: An analysis of some rhetorical items in medical journal articles. *Reading in a foreign language*, 4 (2), 91-105.
2. Dudley-Evans, Tony (1998). *Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach*. Cambridge University Press.
3. Nation, I.S.P. (2001). Using dictionaries to estimate vocabulary size: Essential, but rarely followed, procedures. *Language Testing*, 10(1), 27–40.
4. Richards, J. C., Renandya, W.A. (2002). *Methodology in language teaching: An anthology of current practice*. Cambridge, Cambridge University Press.
5. Stevens, P. (1972). Technical, technological and scientific English. *ELT Journal* 27, 223-234
6. Schmitt, N., McCarthy, M. (1997). *Vocabulary: description, acquisition and pedagogy*. Cambridge, Cambridge University Press
7. Widdowson, H. G. (1983). *Learning purpose and language use*. Oxford, Oxford University Press